

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES

كلية العلوم
FACULTY OF SCIENCE

Semlalia

**DEPARTEMENT DE BIOLOGIE
LICENCE SCIENCE DE LA VIE
OPTION : PHYSIOLOGIE ANIMAL**

PROJET DE FIN D'ETUDE

Par

BENAAMER YOUSSEF

**Valorisation des margines de l'industrie
oléicole par la production de compost**

Encadrée par :

Pr. FARES Khalid

Dr. BAGANNA Tilila

2024/2025

À la mémoire de ma grand-mère loin d'ici mais jamais absente

A ma famille

A tous ceux qui me sont chers

Remerciements

Les travaux présentés dans ce projet de fin d'études ont été réalisés au sein du laboratoire de Pharmacologie, Neurobiologie, Anthropobiologie et Environnement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur le Professeur FARES Khalid pour avoir accepté de m'encadrer et pour m'avoir offert l'opportunité de mener ces travaux dans des conditions optimales. Son soutien et ses précieux conseils ont été d'une grande importance tout au long de ce parcours.

Une mention spéciale va à Mlle BAGANNA Tilila, ma doctorante encadrante, pour sa disponibilité, son accompagnement bienveillant et ses conseils avisés. Qu'elle trouve ici l'expression de ma très vive reconnaissance pour son aide précieuse.

Je tiens également à remercier CHAKKAM Yassine, mon collègue de stage, pour son soutien et sa collaboration tout au long de cette expérience. Sa disponibilité et son esprit d'équipe ont grandement facilité la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s'adressent aux propriétaires d'huilerie de Tamnsourte pour leur générosité et leur collaboration en me fournissant les Margines d'olives nécessaires à mes travaux.

Enfin Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Summary

The olive oil industry generates large quantities of olive mill wastewater (OMW), known as *margins*, which pose serious environmental challenges due to their high organic and phenolic content. In Morocco, where the olive sector contributes significantly to agricultural GDP and employment, sustainable management of these residues is crucial. This study explores the composting of margins mixed with green waste as a promising solution for their valorization. By testing different concentrations, the aim is to optimize the composting process and produce high-quality organic fertilizer. The resulting compost is evaluated for its agronomic potential and environmental benefits, supporting sustainable waste management in the olive oil industry.

Zusammenfassung

Die Olivenölindustrie erzeugt große Mengen an Abwässern, bekannt als *Marginen*, die aufgrund ihres hohen Gehalts an organischen und phenolischen Verbindungen eine erhebliche Umweltbelastung darstellen. In Marokko, wo dieser Sektor einen wichtigen Beitrag zum landwirtschaftlichen BIP leistet und zahlreiche Arbeitsplätze schafft, ist eine nachhaltige Entsorgung dieser Rückstände von großer Bedeutung. Diese Studie untersucht die Kompostierung von Marginen in Kombination mit Grünabfällen als vielversprechende Verwertungsmöglichkeit. Durch die Erprobung verschiedener Konzentrationen soll der Kompostierungsprozess optimiert und ein hochwertiger organischer Dünger gewonnen werden. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Endprodukts werden analysiert, um dessen agronomisches Potenzial und Umweltvorteile zu bewerten – im Sinne eines nachhaltigen Abfallmanagements in der Olivenölindustrie.

Introduction Générale

L'industrie oléicole génère une grande quantité de margines, un sous-produit liquide issu de l'extraction de l'huile d'olive. Ces rejets, riches en composés organiques et phénoliques, posent un défi environnemental majeur en raison de leur forte charge polluante. Leur gestion inadéquate peut entraîner une contamination des sols et des ressources en eau, ce qui nécessite des solutions durables pour leur traitement et leur valorisation.

Au Maroc, Selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, l'industrie oléicole contribue à 5 % du PIB agricole. Elle joue un rôle actif dans la balance commerciale, sachant que le Maroc est un important producteur d'olives et d'huile d'olive à l'échelle internationale. Le secteur oléicole représente 16 % du déficit du pays en huiles alimentaires. Il assure une activité agricole intense, générant plus de 15 millions de journées de travail par an, soit l'équivalent de 60 000 emplois permanents. (MAPM, 2019)

La valorisation des margines par compostage constitue une alternative prometteuse, notamment lorsqu'elles sont mélangées avec des déchets verts. Ce processus permet de stabiliser la matière organique et de réduire la toxicité des margines, tout en produisant un compost riche en nutriments essentiels pour l'agriculture. L'intégration des margines dans le compostage améliore la structure du sol, favorise la rétention d'eau et stimule l'activité microbienne, contribuant ainsi à une meilleure fertilité des terres agricoles.

Notre étude s'intéresse aux conditions optimales de compostage des margines en combinaison avec des déchets verts afin d'obtenir un amendement organique de haute qualité. En expérimentant différentes concentrations des margines, nous cherchons à déterminer la meilleure formule pour maximiser l'efficacité du processus tout en réduisant les effets négatifs sur l'environnement. L'analyse des propriétés physico-chimiques du compost obtenu permettra d'évaluer son potentiel agronomique et sa conformité aux normes de qualité en vigueur.

La valorisation des margines par compostage représente ainsi une approche écologique et durable pour transformer un déchet problématique en une ressource précieuse. Cette solution s'inscrit dans une stratégie de gestion responsable des déchets de l'industrie oléicole au Maroc, offrant des perspectives intéressantes pour l'agriculture et la préservation de l'environnement.

Table des matières

Introduction.....	5
1 Etude Bibliographique	8
1.1 Importance de l'olivier pour le Maroc :	9
1.2 Composition de l'olive :	9
1.3 Processus d'extraction de l'huile d'olive :	9
1.3.1 Le système de pression (processus discontinu)	10
1.3.2 Le processus continu (centrifugation) :	10
1.4 Définition et composition des margines :	11
1.5 Impact environnemental des margines :	12
1.6 Techniques existantes de valorisation des margines :	13
1.6.1 Utilisation des margines comme fertilisant :	13
1.6.2 Production des protéines unicellulaires :	13
1.6.3 Utilisation des margines pour l'irrigation :	14
1.6.4 Production de compost :	14
1.7 Utilisation des margines pour la production de compost :	14
1.7.1 Types de compostage :	14
1.7.2 Le processus de compostage aérobie :	15
1.7.3 Facteurs influençant le compostage aérobie :	16
2 Matériel et Méthodes	18
2.1 Présentation des échantillons :	19
2.1.1 Source des margines :	19
2.1.2 Définition et source des Boues de phosphate :	19
2.1.3 Définition et source des écumes :	20
2.2 Analyses physico-chimiques des margines :	21
2.3 Sélection des Déchets Verts pour le Compostage :	22
2.3.1 Types de déchets :	22

2.3.2	Ratio Carbone/Azote (C/N) optimal :	22
2.4	Traitement des margines :	22
3	Résultats	23
3.1	Margine + Ecumes :	24
3.2	Margine + boues de phosphates :	26
3.3	Choix des concentrations :	29
3.4	Expérimentation de compostage :	29
3.4.1	Mise en place des tas de compost :	29
3.4.2	Suivi de la température :	29
3.5	Caractérisation physico-chimique de compost :	31
3.5.1	Suivi de l'humidité de compost :	31
3.5.2	La matière organique :	32
3.5.3	PH des composts :	33
3.5.4	La conductivité électrique :	34
4	Discussion	35
4.1	Température et activité microbienne :	36
4.2	Dégradation de la matière organique :	36
4.3	PH du compost :	37
4.4	Conductivité électrique (CE) :	37
5	Conclusion	38
6	References	41

1 Etude Bibliographique

1.1 Importance de l'olivier pour le Maroc

Le Maroc est l'un des pays méditerranéens renommés en production d'huile d'olive. L'olive est la principale espèce fruitière cultivée avec 65 % de la superficie arboricole nationale. Si elle est présente dans 10 régions du Royaume, Marrakech-Safi et Fés-Meknés concentrent à elles seules 54 % de la superficie oléicole. La filière remplit des fonctions multiples de lutte contre l'érosion, de valorisation des terres agricoles et de la fixation des populations dans les zones de montagne et d'adaptation aux impacts des changements climatiques. C'est aussi une source importante d'emplois avec 51 millions de journées de travail par an, soit 13 % de l'ensemble des journées de travail offerts par le secteur agricole. Elle permet de couvrir 19 % des besoins totaux en huiles alimentaires. (MA, 2019)

1.2 Composition de l'olive

L'olive est une drupe. Sa composition dépend de sa variété, du sol et du climat. Le contenu de l'olive est composé du noyau (17,3%-23,0%), d'amandon (2%-5,5%), d'épicarpe (2%- 2,5%) et de la pulpe (71,5%-80,5%). (Nefzaoui, 1984)

Figure 1 Composition de l'olive (Nefzaoui, 1984)

1.3 Processus d'extraction de l'huile d'olive

Les différents types d'extraction de l'huile d'olive aux niveaux national et régional peuvent être regroupés en deux processus :

Le processus discontinu (pression) dans les moulins traditionnels.

Et **le processus continu (centrifugation)** dans les unités modernes.

1.3.1 Le système de pression (processus discontinu)

Ce procédé, le plus ancien, est encore largement utilisé dans les petits moulins. Les olives sont lavées, écrasées à l'aide de meules en pierre, puis mélangées avec de l'eau chaude. Le malaxage a pour but de favoriser la coalescence des petites gouttelettes d'huile en des gouttes plus importantes, qui seront plus facilement séparées par centrifugation. L'objectif est également de réduire la viscosité de la pâte d'olive pour optimiser la séparation des phases dans le décanteur (huile/eau végétale/grignons).

La pâte obtenue est ensuite étalée sur des disques en fibres empilés les uns sur les autres, puis placée sous une presse pour extraire l'huile. Ces disques, autrefois fabriqués en fibres de chanvre ou de coco, sont aujourd'hui en fibres synthétiques, facilitant leur nettoyage et leur entretien. L'extraction par pression permet d'obtenir un résidu liquide (margines) et une fraction solide appelée grignons d'olive. Enfin, une décantation permet de séparer l'huile d'olive de l'eau. (Khattabi Rifi *et al.*, 2023)

1.3.2 Le processus continu (centrifugation)

L'extraction d'huile d'olive par processus continu repose sur la centrifugation, une méthode moderne qui remplace le pressage traditionnel. Tout commence par la réception et le lavage des olives, où elles sont triées pour éliminer les impuretés avant d'être lavées pour enlever la poussière et autres résidus. Ensuite, les olives entières, incluant la pulpe, le noyau et la peau, sont broyées à l'aide d'un broyeur à marteaux ou à disques afin de former une pâte homogène. Cette pâte est ensuite malaxée lentement dans des cuves en inox à température contrôlée, généralement inférieure à 27°C pour une extraction à froid. Ce processus de malaxage permet aux gouttelettes d'huile de s'agréger, facilitant ainsi l'extraction.

L'étape clé du processus continu est l'extraction par centrifugation. La pâte d'olive est envoyée dans un décanteur centrifuge horizontal, où la force centrifuge sépare les différentes phases :

L'huile d'olive, plus légère, se sépare de l'eau végétale (margines) et des grignons, qui sont les résidus solides composés de pulpe et de noyaux. Pour assurer une huile de meilleure qualité, une séparation finale et une clarification sont nécessaires. L'huile extraite passe alors dans un séparateur vertical, qui élimine les dernières impuretés et traces d'eau par une seconde centrifugation

Figure 2 - Systèmes d'extraction par presses classiques

1.4 Définition et composition des margines

Les margines sont les effluents liquides issus du processus d'extraction de l'huile d'olive. Elles ont une couleur brune à noire et Elles sont principalement constituées d'eau végétale contenue dans les olives et d'une partie de l'eau utilisée lors du pressage ou de la centrifugation.

Le traitement des margines a montré que celles-ci présentent une composition et un taux de concentration variables qui dépendent en partie de la variété d'olives et de leur mélange avec les eaux utilisées dans les phases d'extraction. Cette quantité d'eau varie selon le procédé. Pour cela, la caractérisation physico-chimique des margines est une étape nécessaire avant tout traitement. Elle permet de prévoir et d'orienter les essais de traitement. Dans le tableau1 sont portées les grandeurs indicatives déterminées sur les margines.

Tableau 1 - Caractérisation physico-chimique indicative des margines (Mekki, 2007)

Paramètre	Valeur	Unité
PH	5,0	
Conductivité	10,50	Ms/cm
Salinité	13,00	Upc
Densité	1,04	
Humidité	94,00	%
Matière organique	92,42	%
Phénol	3,07	g/L
Carbone organique	36,60	g/L

1.5 Impact environnemental des margines

1023 unités industrielles ou semi-industrielles et un secteur traditionnel composé de 16000 Maâsaras, les quantités annuelles de margines représentent un volume de 700 000 m³. Ces effluents présentent de sérieux problème de contamination.

Le phénomène de contamination commence d'abord par le changement de coloration des eaux naturelles et le dégagement des odeurs nauséabondes (pollution ponctuelle) entraînant une pollution à longue distance, en contaminant les eaux de surface et souterraines ainsi qu'une pollution diffuse du sol, et une pollution atmosphérique. Il en résulte aussi une nuisance sur la santé humaine, sur la santé des animaux (sources d'abreuvement polluées) et aussi au niveau de l'agriculture (sources d'irrigation contaminées), engendrant ainsi une phytotoxicité et des maladies graves. Cet impact se produit en raison de leur pouvoir d'inhiber le développement de certains micro-organismes et de plantes, de modifier les propriétés physico-chimiques du sol et de contaminer la nappe phréatique. Plusieurs études ont montré que les composés phénoliques

contenus dans les margines présentent un inconvénient majeur pour l'environnement et ils sont principalement Les responsables de la toxicité et de la phyto-toxicité, en plus d'une faible biodégradabilité causée par la présence d'une grande quantité de polyphénols, de composés aromatiques, d'acides gras libres et des sels inorganiques. En effet, Les composés phénoliques sont reconnus comme étant des molécules stables et s'oxydent difficilement ; en outre, leur forte concentration en sucre réducteur stimule la respiration microbienne en réduisant aussi d'avantage la concentration de l'oxygène dissous, ce qui rend l'air irrespirable et cause une asphyxie dans la vie aquatique. La présence des lipides dans les margines forment au niveau de la surface de l'eau du milieu récepteur un film impénétrable, empêchant ainsi la pénétration de la lumière (réactions de photosynthèse) et de l'oxygène, et dont le résultat est la destruction totale de la faune et de la flore aquatique et l'inhibition du développement à la fois des microorganismes et des plantes. Ce phénomène ayant pour conséquence d'entraîner la dégradation de la qualité des eaux. En revanche, la capacité d'autoépuration sera limitée et la pollution peut s'étendre sur de très longues distances. (Zghari *et al.*, 2018)

1.6 Techniques existantes de valorisation des margines

1.6.1 Utilisation des margines comme fertilisant

De par leur teneur élevée en minéraux, les margines d'olives peuvent être utilisées comme fertilisant. Elles apportent en moyenne 3 à 11 kg de K₂O, 0.6 à 2 kg de P₂O₅ et 0.15 à 0.5 kg de MgO par mètre cube. (Razouk *et al.*)

1.6.2 Production des protéines unicellulaires

(Ursinos, 1984) A remarquer que les margines, grâce à leur riche teneur en sucres et en vitamines, représentent un substrat nutritif propre à la production des protéines d'organismes unicellulaires (POU). Ceci peut constituer une des solutions prometteuses pour résoudre les problèmes de pollution liés à la production des margines.

Le procédé est basé sur l'utilisation d'une levure (*Torulopsis utilis*), capable d'assimiler un grand nombre de composés contenant l'azote et le carbone pour leur croissance

et leur multiplication. Cette levure transforme des produits de faibles valeurs ajoutées en produits à hauts contenus en protéines et en vitamines.

1.6.3 Utilisation des margines pour l'irrigation

L'épandage au champ des margines, traitées ou non, est une technique peu coûteuse qui permet d'augmenter la fertilité des sols (Mekki, 2007) , Cependant, cette application doit se faire sous certaines conditions.

L'épandage de quantités de margines allant de 100 à 200 m³ /ha pendant 6 années successives sur un sol sableux planté d'oliviers a permis une amélioration de la structure du sol par l'agrégation de la terre fine, une amélioration de la capacité de rétention en eau et la création d'un mulch qui s'oppose à l'évaporation de l'eau. (Abichou *et al.*, 2008)

1.6.4 Production de compost

L'utilisation des margines dans l'humidification des composts est techniquement faisable et économiquement rentable. Le temps de maturation du composé élaboré est de trois mois et demi, Cette technique consiste à ajouter aux margines toutes sortes de résidus secs, agricoles ou forestiers, et le mélange subit une fermentation aérobie-anaérobie. Ensuite, un séchage partiel et un conditionnement sous forme de pellette sont effectués. Le produit ainsi obtenu est utilisé comme engrais. L'avantage du compost formé à partir des margines est l'absence des micro-organismes pathogènes avec des concentrations élevées en phosphore et en potassium contrairement aux résidus solides urbains. (Capasso, 2003)

1.7 Utilisation des margines pour la production de compost

1.7.1 Types de compostage

Le compostage peut être divisé en deux catégories selon la nature du processus de décomposition :

- **Le compostage anaérobie :** est un processus s'effectuant à basse température. La décomposition se produit quand l'oxygène est absent ou présent en quantité limitée. Dans ce processus, les microorganismes anaérobies dominent et élaborent des composés intermédiaires comme du méthane, des acides organiques, du sulfure d'hydrogène et d'autres substances. En l'absence d'oxygène, ces composés s'accumulent et ne sont pas métabolisés. Un grand nombre de ces composés ont des odeurs fortes et certains d'entre eux présentent une phytotoxicité.
- **Le compostage aérobie :** a lieu en présence d'une grande quantité d'oxygène. Au cours de ce processus, les micro-organismes aérobies décomposent la matière organique et produisent du gaz carbonique (CO₂), de l'ammoniac, de l'eau, de la chaleur et de l'humus, qui est le produit organique final relativement stable. Bien que le compostage aérobie puisse produire des composés organiques intermédiaires comme certains acides organiques, ceux-ci sont ensuite décomposés par des micro-organismes aérobies. Le compost ainsi obtenu, qui a une forme relativement instable de matière organique, ne comporte que très peu de risque de phytotoxicité. La chaleur générée accélère la décomposition des protéines, des graisses et des sucres complexes tels que la cellulose et l'hémicellulose et réduit la durée du processus. De plus, ce processus détruit de nombreux micro-organismes, qui sont des pathogènes pour les humains ou les plantes, ainsi que les graines d'adventices, dans la mesure où la température atteinte est suffisamment élevée. Bien que les éléments nutritifs soient perdus en quantité plus importante lors du compostage aérobie, celui-ci est considéré plus efficace et utile que le compostage anaérobie pour la production agricole.

1.7.2 Le processus de compostage aérobie

Le processus de compostage aérobie débute par la formation du tas. Dans de nombreux cas, la température atteint rapidement 70 à 80°C au cours des deux premières semaines. Tout d'abord, des organismes mésophiles (dont la température de croissance optimale est comprise entre 20 et 45°C) se multiplient rapidement grâce aux sucres et acides aminés facilement disponibles. Ils produisent de la chaleur par leur propre métabolisme et élèvent la température à un point tel que leurs propres activités sont inhibées. Alors, quelques champignons ainsi que

de nombreuses bactéries thermophiles (dont la température de croissance optimale est comprise entre 50 et 70°C) poursuivent le processus, en augmentant la température du compost à 65°C, voire même plus. Cette hausse de température est cruciale pour la qualité du compost car la chaleur tue les pathogènes. La phase active de compostage est suivie par une période de maturation, pendant laquelle la température du tas diminue graduellement. Le début de cette phase est identifiable lorsque le retournement ne provoque plus d'augmentation de la température du mélange. A ce stade, un autre groupe de champignons thermophiles apparaît, responsables d'une étape importante de décomposition des matériaux composant les membranes cellulaires végétales comme la cellulose et l'hémicellulose. La maturation du compost permet d'éviter les risques entraînés par l'utilisation d'un compost immature : faim d'azote (N) et déficience en oxygène, et effets toxiques des acides organiques sur les plantes. Finalement, la température diminue jusqu'à la température ambiante. Quand le compost est prêt, le tas devient plus homogène et moins biologiquement actif bien que des organismes mésophiles recolonisent le compost. Le matériau devient brun foncé à noir. Les particules sont plus petites et homogènes, et la texture ressemble à celle d'un sol. Au cours du processus, la quantité d'humus augmente, le rapport entre le carbone et l'azote (C/N) diminue, le pH devient neutre, et la capacité d'échange du matériau augmente.

1.7.3 Facteurs influençant le compostage aérobie

- **Aération** : Le compostage aérobie nécessite d'importantes quantités d'oxygène, tout particulièrement lors du stade initial. L'aération est la source d'oxygène, et se trouve être ainsi un facteur indispensable pour le compostage aérobie. Quand l'approvisionnement en oxygène n'est pas suffisant, la croissance des micro-organismes aérobies se trouve limitée, ce qui ralentit la décomposition. De plus, l'aération permet de diminuer l'excès de chaleur et d'éliminer la vapeur d'eau et les autres gaz piégés dans le tas. L'évacuation de la chaleur est particulièrement importante dans les climats chauds, compte tenu des risques plus élevés de surchauffe et d'incendie. Par conséquent, une bonne aération est indispensable pour un compostage efficace. Celle-ci pourra être atteinte si la qualité physique des matériaux (taille des particules et teneur en eau), la taille du tas et la ventilation sont contrôlées et si le mélange est fréquemment retourné.
- **Humidité** : L'humidité est nécessaire pour assurer l'activité métabolique des micro-organismes. Le compost devrait avoir une teneur en eau de 40 à 65 %. Si le

tas est trop sec, le processus de compostage est plus lent, alors qu'au-dessus de 65 pour cent d'humidité, des conditions anaérobies se rencontrent. En pratique, il est conseillé de commencer le tas avec une teneur en eau de 50 à 60 %, pour atteindre à la fin du processus, une humidité de 30 pour cent.

- **Éléments nutritifs :** Les micro-organismes ont besoin de C, N, phosphore (P) et potassium (K) comme éléments nutritifs principaux. Le rapport C/N est un facteur particulièrement important. Le rapport optimal C/N se situe entre 25 et 30 bien que des rapports situés entre 20 et 40 soient aussi acceptables. Quand le C/N est supérieur à 40, la croissance des micro-organismes est limitée, et implique une durée de compostage plus longue. Un rapport C/N inférieur à 20 entraîne une sous-utilisation de l'azote et le surplus d'azote pourra alors être perdu dans l'atmosphère sous forme d'ammoniac ou d'oxyde nitreux. Le rapport final C/N devrait se situer entre 10/1 et 15/1.
- **Température :** Le processus de compostage met en œuvre deux gammes de température (mésophile et thermophile). Alors que la température idéale pour la phase initiale de compostage est de 20 à 45 C, par la suite, les organismes thermophiles ayant pris le contrôle des étapes ultérieures, une température située entre 50 et 70 C est idéale. Les températures élevées caractérisent les processus de compostage aérobie et sont les indicateurs d'une activité microbienne importante. Les pathogènes sont en général détruits à 55 C et plus, alors que le point critique d'élimination des graines d'adventices est de 62 retournement et l'aération peuvent être utilisés pour réguler la température.
- **Valeur du pH :** Bien que l'effet tampon naturel du compostage permette l'utilisation de substances dans une large gamme de pH, celui-ci ne devrait pas être supérieur à 8. A des pH plus élevés, une plus grande quantité d'ammoniac est générée et risque d'être perdue dans l'atmosphère. (Misra *et al.*, 2005).

2 Matériel et Méthodes

Ce chapitre, présentera les échantillons de margines, écumes et des boues de phosphate, les différents mélanges, le matériel utilisé, les modes opératoires et les analyses effectuées pour leurs caractérisations.

2.1 Présentation des échantillons

2.1.1 Source des margines

Etant donné les différences de qualité de l'huile selon les variétés et les procédés d'extraction, nous avons choisi d'étudier les margines d'olives de la région de Marrakech-Safi issus du procédé discontinu dans une huilerie a Tamnsourte.

Figure 3 : carte satellite d'huilerie de tamnsourt

2.1.2 Définition et source des Boues de phosphate

Les boues de phosphate sont des résidus semi-solides issus du traitement des minerais de phosphate, principalement lors de l'extraction, du lavage et de la flottation du phosphate dans les industries minières et chimiques. Elles contiennent généralement des particules fines de

phosphate, de l'argile, des matières organiques, ainsi que des éléments dissous comme le fluor et les métaux lourds.

Les BP utiliser ont été prélevés des zones d'épandage situés aux alentours d'usine de traitement de phosphate brute de phosphate brute gérées par l'office chérifien du phosphate OCP-SA, de la ville de Youssoufia.

Figure 4 : carte satellite d'usine de traitement de phosphate brute OCP-Youssoufia

2.1.3 Définition et source des écumes

Les écumes sont des sous-produits générés lors du processus d'épuration des jus de betterave ou de canne à sucre. Lors de l'extraction du sucre, le jus brut obtenu contient de nombreuses impuretés (matières organiques, sels minéraux, colloïdes, etc.). Pour les éliminer, on utilise un procédé appelé défécation à la chaux, où l'on ajoute du lait de chaux ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) suivi d'une injection de gaz carbonique (CO_2). Ce traitement entraîne la précipitation des impuretés sous forme de boues appelées écumes de sucrerie.

Les écumes utiliser au cours de ces travaux ont été fournies par la sucrerie COSUMAR de Doukkala.

Figure 5 : carte satellite de sucrerie COUSUMAR-Doukkala

2.2 Analyses physico-chimiques des margines

Tableau 1 : Caractérisation physico-chimique des margines brut d'huilerie de tamnsourte

Paramètre	Valeur	Unité
PH	5,36	
Conductivité	21,30	Ms/cm
Salinité	13,71	Upc

2.3 Sélection des Déchets Verts pour le Compostage

2.3.1 Types de déchets

On a décidé de choisir le gazon comme principal déchet vert pour le compostage en raison de sa disponibilité et sa richesse en carbone, qui stimule l'activité microbienne et accélère la décomposition des matières organiques.

2.3.2 Ratio Carbone/Azote (C/N) optimal

Le ratio Carbone/Azote (C/N) est un paramètre clé dans le processus de compostage, influençant directement la vitesse de dégradation et la qualité du compost final. Un ratio optimal se situe généralement entre 25 et 35. Un excès de carbone, comme celui apporté par le gazon en grande quantité, peut ralentir le processus de décomposition, tandis qu'un excès d'azote provoque une libération excessive d'ammoniac. Pour maintenir un équilibre adéquat, il est essentiel d'ajouter des matières riches en azote, comme les déchets des animaux (excréments + litière), afin d'optimiser l'activité microbienne et d'obtenir un compost stable et mature.

2.4 Traitement des margines

NB : C1= 25 % C2= 37 % C3= 50 % D1= 24 H D2= 36 H

Le traitement des margines est une étape essentielle pour réduire leur impact environnemental et optimiser leur utilisation dans le compostage. Dans notre approche, nous avons expérimenté différentes concentrations de boues de phosphate et des écumes en les mélangeant avec les margines. L'objectif principal est de déterminer la concentration optimale qui favorise un compostage efficace tout en minimisant les effets négatifs des composés toxiques présents dans les margines, tels que les polyphénols.

Les boues de phosphate, riches en minéraux, contribuent à améliorer la structure du compost et à neutraliser en partie l'acidité des margines. De leur côté, les écumes, sous-produits de l'industrie sucrière, sont une source précieuse de calcium et de matière organique, facilitant ainsi l'équilibre chimique et biologique du compost. En testant différentes proportions de ces mélanges, nous étudions le culot, pour évaluer leur impact sur la stabilité du compost.

3 Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats issus des différentes expérimentations réalisées dans le cadre de ce travail. Ces données visent à évaluer l'efficacité du procédé étudié en matière de valorisation des margines par compostage. L'analyse des paramètres physico-chimiques et microbiologiques permet d'appréhender l'évolution du processus de compostage, ainsi que la stabilité et la maturité du produit final. Une discussion approfondie est ensuite menée, afin d'interpréter les tendances observées, de valider ou de nuancer les hypothèses initiales, et de dégager les implications de ces résultats dans un contexte de gestion durable des margines.

3.1 Margine + Ecumes

Les écumes de sucre, riches en carbonate de calcium, sont utilisées pour traiter les margines en vue de réduire leur acidité et leur charge organique. Ce traitement permet la précipitation de certains composés phénoliques et améliore les caractéristiques physico-chimiques des margines. Les résultats des analyses de culot après traitement par différentes concentrations (C1, C2, C3) des écumes pour deux différents temps d'incubation (D1= 24 H et D2= 36 H) sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 2- Caractérisation physico-chimique de culot après traitement des margines par les écumes

Temps d'incubation	[écumes] (%)	PH	Conductivité (Ms/cm)	Salinité (Upc)	M. organique (%)
---	100%	8,58	0,62	0,35	12,29
24 H	25%	6,91	4,17	2,63	30,75
24 H	37%	7,06	3,80	2,25	30,13
24 H	50%	7,13	3,47	2,06	37,37
36 H	25%	6,76	5,70	3,46	20,77
36 H	37%	6,90	5,23	3,20	15,54
36 H	50%	6,95	5,19	2,95	18,78

Figure 6 : EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES ECUMES POUR 24 H

On constate une diminution du pH ainsi qu'une augmentation de la conductivité et de la salinité par rapport au culot brut, ce qui indique une modification des caractéristiques physico-chimiques des margines

Figure 7 : EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES ECUMES POUR 36 H

Pour D2, le traitement entraîne une augmentation significative de la conductivité et de la salinité par rapport aux autres concentrations, ainsi qu'une diminution du pH.

La courbe suivante représente l'évolution de la matière organique pour les différentes concentrations d'écumes et pour les deux durées d'incubation D1 et D2.

Figure 8 : EVOLUTION DE LA MATIERE ORGANIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES ECUMES (%)

Il paraît comme c'est illustré sur la figure (8) que la matière organique a été augmentée pour C3D1.

3.2 Margine + boues de phosphates

Le traitement des margines par les boues de phosphates consiste à les mélanger afin de favoriser la précipitation des composés organiques et minéraux. Cette technique permet d'enrichir les margines en phosphore.

Les résultats des analyses de culot après traitement par différentes concentrations (C1, C2, C3) des boues de phosphates pour deux différents temps d'incubation (D1= 24 H et D2= 36 H) sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 3- Caractérisation physico-chimique de culot après traitement des margines par les boues de phosphate

Temps d'incubation	[BP] (%)	PH	Conductivité (Ms/cm)	Salinité (Upc)	M. organique (%)
--	100%	8,17	0,65	0,24	7,95
24 H	25%	6,58	3,14	1,91	32,30
24 H	37%	6,64	3,17	1,88	30,13
24 H	50%	6,76	2,97	1,76	22,02
36 H	25%	6,03	4,69	2,63	13,72
36 H	27%	6,36	4,36	2,93	13,50
36 H	50%	6,28	4,43	2,67	21,00

Figure 9 : EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES BOUES DE PHOSPHATE POUR 24 H

Figure 10 : EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES BOUES DE PHOSPHATE POUR 36 H

Les résultats des analyses sur le culot après traitement des margines par les boues de phosphate sont pareil que celle des écumes pour D1 et D2 ; la ou l'on constate une diminution significative de PH et une augmentation de la salinité et de la conductivité pour les trois concentrations.

Figure 11 : EVOLUTION DE LA MATIERE ORGANIQUE DE CULOT APRES TRAITEMENT DES MARGINES PAR LES BOUES DE PHOSPHATES (%)

Les résultats de la figure 3 montre une augmentation de la matière organique après traitement des margines par les boues de phosphate avec une concentration de 22 % et une durée d'incubation de 24 H (C1D1).

3.3 Choix des concentrations

Après les résultats de traitement des margines par différentes concentrations des écumes et des boues de phosphate pour deux différents temps d'incubation, on a trouvé que la meilleure concentration des écumes que on peut utiliser est (C3 D1) 50 % pendant 24 H. Et (C1 D1) 25 % pour les boues de phosphate avec la même durée d'incubation (24 H).

3.4 Expérimentation de compostage

3.4.1 Mise en place des andains de compost

Nous avons mis en place trois andains de compost afin d'évaluer l'impact de différents additifs sur le processus de compostage. Le premier tas, servant de témoin, est exclusivement composé de gazon. Le deuxième tas associe le gazon aux écumes, tandis que le troisième mélange le gazon avec des boues de phosphate. Après on a ajouté les déchets des rats pour augmenter le taux d'azote et pour diminuer le rapport C/N.

Figure 12 : les trois andains de compost

3.4.2 Suivi de la température

La courbe suivante représente la variation de la température des trois composts (témoin, écumes et de boues de phosphate) de jour 0 (10/02/2025) jusqu'à jour 60 (11/04/2025).

Figure 13 – variation de température des trois composts

DV (température du compost témoin) :

- Elle augmente fortement dès les premiers jours, atteignant 50-55°C vers le jour 5-7.
- Après ce pic, elle diminue progressivement jusqu'à environ 20-25°C vers la fin du suivi.

E (température du 2eme compost (écumes)) :

- Elle augmente rapidement dès les premiers jours, atteignant un pic autour de 45°C vers les jours 5-7.
- Après ce pic, elle diminue progressivement, restant entre 30 et 40°C jusqu'au jour 30.
- Vers la fin de la période (jours 35-45), elle continue à descendre lentement, se stabilisant autour de 25-30°C.

BP (température du 3eme compost (boues de phosphate)) :

- Elle augmente rapidement les premiers jours, atteignant un pic autour de 45°C vers les jours 5-7.
- Après ce pic, elle diminue progressivement tout en restant supérieure à la température ambiante.
- Vers la fin de la période (jours 35-45), elle se stabilise autour de 25-30°C.

3.5 Caractérisation physico-chimique de compost

Avant d'évaluer l'efficacité agronomique du compost, il est essentiel de procéder à une caractérisation physico-chimique approfondie. Cette étape permet de déterminer les propriétés fondamentales du compost, telles que le pH, la matière organique, l'humidité, ainsi que la conductivité électrique.

3.5.1 Suivi de l'humidité de compost

Figure 13 – variation de l'humidité des trois composts

- Le contrôle de l'humidité est crucial pour un bon compostage (l'optimum est généralement autour de 50-60%).
- DV** semble être le plus stable et adapté pour le processus de compostage.
- E** montre des irrégularités.
- BP** semble perdre l'humidité trop rapidement, ce qui peut ralentir l'activité microbienne

L'humidité joue un rôle fondamental dans le processus de compostage, car elle influence directement l'activité microbienne, la décomposition des matières organiques, ainsi que la température du compost. Un taux d'humidité adéquat permet de maintenir un bon équilibre entre les besoins en eau des micro-organismes et l'aération nécessaire à leur survie.

Un excès d'eau peut provoquer des conditions anaérobies, tandis qu'un déficit entraîne un ralentissement de l'activité biologique. Ainsi, le suivi de l'évolution de l'humidité au cours du temps est essentiel pour évaluer la qualité et la dynamique du processus de compostage.

3.5.2 La matière organique

Le contrôle de l'humidité constitue un paramètre physico-chimique essentiel dans le bon déroulement du compostage, car il conditionne l'activité microbienne aérobie responsable de la dégradation des substrats organiques. Une teneur en eau adéquate favorise les réactions biochimiques enzymatiques et facilite le transport des nutriments, tout en maintenant une porosité suffisante pour assurer l'oxygénation du milieu. Ainsi, l'évolution de l'humidité au cours du processus influence directement la cinétique de dégradation de la matière organique. L'analyse de cette dernière, en tant que composant principal du substrat, permet d'évaluer le degré de biodégradabilité du mélange initial et d'estimer l'avancement de la stabilisation du compost.

Figure 14 – variation de la matière organique des trois composts

La matière organique (MO) constitue le substrat principal pour l'activité microbienne durant le compostage. Sa dégradation progressive reflète l'intensité et l'efficacité des processus bio-oxydatifs. Comme le montre la figure 14, une diminution continue du pourcentage de matière organique est observée dans les trois traitements (DV, E, BP), traduisant une minéralisation active de la MO au fil du temps.

Les différences entre les traitements suggèrent que le compost E pourrait avoir bénéficié de conditions plus favorables à l'activité biologique (aération, humidité, C/N ratio), tandis que BP, bien que riche au départ, semble avoir connu une biodégradation plus modérée.

3.5.3 PH des composts

La diminution progressive de la matière organique observée au cours du processus de compostage témoigne d'une activité microbienne intense, accompagnée de réactions biochimiques complexes telles que l'oxydation des composés carbonés, la dégradation des protéines et la libération d'acides organiques. Ces transformations influencent directement le pH du milieu, un paramètre crucial pour le développement et la diversité des micro-organismes. En effet, le pH agit à la fois comme indicateur de l'état de dégradation de la matière organique et comme facteur limitant ou favorisant certaines populations microbiennes. Ainsi, l'étude de l'évolution du pH permet de mieux comprendre les différentes phases du compostage et d'évaluer la stabilité du produit final.

Figure 15 – variation de PH des trois composts

La stabilité du pH autour de 8–9 en fin de compostage suggère une bonne évolution vers un produit mature, sans acidité excessive ni conditions trop alcalines nuisibles à la faune microbienne. Le compost E, qui présente le pH le plus élevé en phase thermophile, montre une

activité de dégradation azotée plus marquée, tandis que **DV** reste légèrement moins alcalin durant tout le processus, ce qui pourrait refléter une dynamique microbienne différente.

3.5.4 La conductivité électrique

Après avoir abordé la question du pH dans les composts, il est essentiel de se pencher sur un autre paramètre tout aussi crucial : la conductivité électrique. La conductivité des composts reflète leur capacité à conduire l'électricité, ce qui est directement lié à la concentration en sels dissous et en éléments nutritifs présents dans le compost. Une conductivité trop élevée peut indiquer un excès de sels, ce qui peut nuire à la croissance des plantes, tandis qu'une conductivité trop faible peut signaler une carence en nutriments essentiels. Il est donc important de comprendre l'impact de la conductivité pour garantir un compost de qualité, adapté à l'enrichissement du sol.

Figure 16 – variation de la conductivité électrique des trois composts

La variation de la conductivité électrique au cours du compostage reflète la libération et l'évolution des sels solubles issus de la dégradation de la matière organique. L'augmentation jusqu'au jour 14 indique une forte activité microbienne et une minéralisation intense, tandis que la diminution progressive ensuite traduit la stabilisation du compost. Les différences entre composts (DV, E, BP) révèlent l'influence de la composition initiale sur la dynamique de minéralisation.

4 Discussion

Les résultats obtenus montrent que le traitement des margines a un effet important sur le déroulement du compostage. En comparant les trois composts (témoin, avec écumes, et avec boues de phosphate), on remarque que chaque mélange a évolué différemment.

4.1 Température et activité microbienne

La température est un bon indicateur de l'activité des micro-organismes. Dans le compost témoin (DV), la température a vite monté à plus de 50 °C, ce qui montre une forte activité microbienne. Ce pic est utile car il permet de tuer les germes et de bien dégrader la matière.

Le compost **E** (avec margines traitées par écumes) a aussi eu une bonne montée en température (environ 45 °C), mais elle est restée stable plus longtemps. Cela montre que les micro-organismes ont travaillé de façon régulière, sûrement grâce à de bonnes conditions d'aération et d'humidité. Les écumes ont probablement aidé à rendre le mélange plus léger et plus favorable au développement microbien.

Pour le compost **BP** (avec boues de phosphate), la température a aussi augmenté au début, mais elle est redescendue plus vite. Cela peut vouloir dire que ce mélange a perdu trop vite son humidité, ce qui a freiné l'activité des micro-organismes. Un manque d'eau ou une mauvaise aération peut bloquer le compostage.

4.2 Dégradation de la matière organique

Dans les trois composts, la quantité de matière organique (MO) a diminué au fil du temps, ce qui est normal. Cela prouve que les micro-organismes ont bien travaillé pour transformer la matière. Toutefois, la baisse de la MO a été plus importante dans le compost **E**, ce qui montre qu'il a mieux fonctionné que les autres.

Dans le compost **BP**, la dégradation a été plus lente. Cela peut s'expliquer par une mauvaise humidité, ou par une matière plus difficile à dégrader. Cela montre que les boues de phosphate ne donnent pas toujours un bon résultat si on ne règle pas bien le mélange.

4.3 PH du compost

Le pH a augmenté un peu dans tous les composts pour atteindre une valeur autour de 8 à 9, ce qui est un bon signe de maturité. Le compost **E** a montré un pH un peu plus élevé, ce qui peut indiquer une bonne dégradation de l'azote (par exemple, sous forme d'ammoniac). Le compost témoin (DV) a été un peu moins alcalin, ce qui montre que les micro-organismes ont peut-être agi un peu différemment.

4.4 Conductivité électrique (CE)

La CE a d'abord augmenté (jusqu'au jour 14), ce qui signifie que les sels minéraux se sont libérés dans le compost. Ensuite, elle a diminué, ce qui montre que le compost est devenu plus stable. Le compost **E** a eu une CE plus équilibrée, ce qui est positif, car trop de sels peuvent devenir toxiques pour les plantes. Le compost **BP** a eu des variations plus fortes, ce qui pourrait indiquer une mauvaise régulation de la décomposition.

Ce que disent d'autres études ?

Une étude publiée dans la *Revue des sciences de l'eau* par (Rais *et al.*, 2017) souligne que les margines sont acides, de couleur noire, et présentent une forte charge organique et minérale non biodégradable. Ces caractéristiques peuvent entraver le processus de compostage en raison de leur acidité et de la présence de composés toxiques tels que les phénols.

Un mémoire de fin d'études a examiné le compostage en andain de margines mélangées à d'autres déchets organiques. Les résultats ont montré que les margines brutes peuvent perturber le processus de compostage en raison de leur composition chimique complexe.

Une recherche faite par (Rais *et al.*, 2017) a proposé le traitement des margines par électrocoagulation, ce qui a permis de réduire leur toxicité et d'améliorer leur intégration dans le processus de compostage. Ce traitement a conduit à un compost plus stable et mature.

Une thèse de doctorat a exploré le traitement biologique des margines, notamment par l'utilisation de la tannase, une enzyme capable de dégrader les composés phénoliques. Ce traitement a montré une amélioration significative de la qualité du compost produit. (Aissam, 2003)

5 Conclusion

Cette étude a permis de démontrer l'importance de valoriser les margines — un sous-produit souvent négligé de l'industrie oléicole — à travers le processus de compostage. Le traitement des margines, qu'il s'agisse de l'ajout d'écumes ou de boues de phosphate, a montré un potentiel intéressant dans l'amélioration de la gestion de ces déchets. En analysant les différents paramètres du compostage, tels que la température, la matière organique, le pH, et la conductivité électrique, nous avons pu observer que les margines, traitées de manière appropriée, permettent d'obtenir un compost dont les caractéristiques physico-chimiques sont favorables à l'agriculture. Ces résultats suggèrent qu'il existe une réelle possibilité de valorisation de ces déchets en matière utile et écologique.

Toutefois, pour obtenir une évaluation complète de la qualité du compost produit et de son utilisation dans l'agriculture, des analyses supplémentaires seront nécessaires. Il serait pertinent de procéder à :

- L'évaluation de la teneur en azote total, un élément crucial pour déterminer le potentiel nutritif du compost, notamment pour son utilisation en tant qu'amendement organique dans les sols,
- Des tests d'humification afin de mesurer le degré de maturation du compost et de vérifier s'il atteint les conditions idéales pour l'application agricole,
- Ainsi que des analyses des composés phénoliques résiduels, afin de s'assurer de l'innocuité du compost pour les cultures et l'environnement, car certains composés phénoliques peuvent être phytotoxiques.

En outre, ce travail ouvre la voie à une étude de faisabilité industrielle pour le compostage à grande échelle des margines. Cela permettrait de développer un modèle économique viable, en intégrant ces margines traitées dans le cadre de la gestion des déchets organiques au niveau national. Une telle démarche pourrait, non seulement offrir une alternative économique pour les producteurs d'huile d'olive et les coopératives agricoles, mais également fournir des solutions locales pour la gestion des déchets dans les zones rurales du Maroc. L'échelle industrielle permettrait d'augmenter les volumes de compost produits tout en répondant à un besoin croissant de solutions écologiques dans le secteur agricole.

Ce projet s'inscrit ainsi pleinement dans une démarche de durabilité et de gestion circulaire des déchets. Le compostage des margines, en réutilisant des sous-produits qui seraient autrement considérés comme des déchets polluants, contribue à la réduction de l'impact environnemental

de l'industrie oléicole. C'est une méthode qui permet non seulement de lutter contre la pollution, mais aussi de transformer ces déchets en ressources bénéfiques pour les sols, en apportant des nutriments essentiels pour l'agriculture. Cette approche permet ainsi de promouvoir une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement, en réduisant la dépendance aux engrais chimiques et en améliorant la fertilité des sols.

À plus long terme, cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de l'économie circulaire et du développement durable, des concepts qui deviennent de plus en plus essentiels dans le contexte actuel de préservation de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Ce projet est un exemple concret de la manière dont les sous-produits agricoles peuvent être réutilisés de manière intelligente pour créer un avenir plus vert et plus responsable pour le Maroc. Cela représente non seulement une solution aux défis environnementaux actuels, mais aussi un pas important vers un Maroc plus écoresponsable, capable d'intégrer des pratiques agricoles durables à tous les niveaux.

En conclusion, ce travail ouvre des perspectives pour le développement d'une filière durable de compostage des margines à grande échelle, tout en contribuant à un Maroc plus respectueux de l'environnement. Il est essentiel de poursuivre cette recherche et de continuer à explorer les différentes possibilités pour faire de ces sous-produits des ressources précieuses pour l'agriculture et pour la société.

Références

- Abichou. A, Laiadh. M, Gabriel. D et Cornelis. W, (2008). *Margine, the olive mills waste water as an organic amendment for controlling wind erosion in southern Tunisia by improving the soil surface structure*. *ResearchGate*.
<https://www.researchgate.net/publication/296676675>
- Aissam. H, 2003. **Etude de la biodégradation des effluents des huileries (margines) et leur valorisation par production de l'enzyme tannase**. Université Mohammed ben Abdellah. Faculté des sciences Dahr El Mahraz.
- Capasso. A, (2003). *Disposal of by-products in olive oil industry: waste-to-energy solutions*. *Applied Thermal Engineering*. pp. 197-203.
- CHOUCHENE. A, (2010). *Etude expérimentale et théorique de procédés de valorisation de sous-produits oléicoles par voies thermique et physico-chimique*. *L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE MONASTIR, L'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE*. <https://theses.hal.science/tel-00703759>
- Khattabi Rifi. S, Anouzla. A, Abrouki. Y et Loukili. H, (2023). *Management of Olive Oil Mill Wastewater in Morocco*. *Research gate*.
https://www.researchgate.net/publication/368452008_Management_of_Olive_Oil_Mill_Wastewater_in_Morocco
- MAPM. (2019). Ministère de l'agriculture et des pêches maritimes, *filière oléicole, royaume du maroc*.
- Mekki. A, (2007). *Polyphénols dynamics and phytotoxicity in a soil. amended by olive mill wastewaters*, *J. Environ. Manage.*, , pp. 134-140.
- Ministre de l'agriculture, (2019). *Filière Oléicole*.
<https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/olivier>
- Misra. R, Roy. R et Hiroka. H, (2005). *Méthodes de compostage au niveau de l'exploitation agricole*. *ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE*, pp. 15-16.

- Nefzaoui. A, (1984). ***Importance de la production oléicole et des sous-produits de l'olivier. Etude de l'utilisation des sous-produits de l'olivier en alimentation animale en Tunisie.***
- Razouk. R, Chergaoui. A et Kajji. A, (n.d.). ***Potentiel d'utilisation des margines comme biofertilisant des cultures.*** Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès.
- Ursinos, (1984). ***Utilisation des margines pour la production de protéines d'organismes unicellulaires (POU) à l'aide de la levure Torulopsis utilis.*** APA (7th edition).
- Rais. Z, El Hajji. M, Majbar. Z, 2017, **Margines : traitement et valorisation dans la gémiation des grains de tomates et dans la filière de compostage.** Revue des sciences de l'eau, DOI:10.7202/1040064ar
- Zghari. B, Benyoucef. F et Boukir. A, (2018). ***IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES MARGINES SUR LES EAUX D'OUEDOUSSEFROU : CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ETEVALUATION PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE COUPLEE A LASPECTROMETRIE DE MASSE (CPG-SM).*** American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. <https://www.researchgate.net/publication/329125515>